

O‘ZBEK XALQ PROFESSIONAL MUSIQA IJODIYOTI: MAQOMLAR (O‘N IKKI MAQOM)

Farangis Ikromova Yigitali qizi-

Farg‘ona davlat universiteti

“San‘atshunoslik” fakulteti

“Musiq ta‘limi va madaniyati” kafedrası

3-kurs talabasi

feya.01.m@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek xalq professional musiq ijodiyoti, maqomlar, o‘n ikki maqom, ularning kelib chiqishi, tuzilishi, joylashishi, o‘rni va ahamiyati hamda bir qator masalalar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: maqom, o‘n ikki maqom, lad, parda, ohang, kuy, Bo‘sluk, Hijoziy, Rohaviy, Zangula.

Maqom iborasi arabcha bo‘lib, istiqomat o‘rni, turar joy ma‘nolarini bildiradi. Musiqiy ma‘noda esa maqom — musiq asboblarida kuy va qo‘shiqlarning tashkil etadigan tavushlarning joylashadigan o‘rni, ya‘ni pardadir. Musiqada maqomning dastlabki ma‘nosi ijro etiladigan kuyning lad asosidir. Tovushlar majmuasi oktava diapazonidagi 8 pog‘anali diotanik lad uyushmalari.

Sharq xalqlari musiqasining lad asoslari juda ham mustahkam negizda qaror topgan bo‘lib, ularning musiq asarlari muayyan lad uyushmasidan chiqmaydi.

X-XIII asrlarning manbalaridan ma‘lum bo‘lishicha, maqom iborasi lad uyushmasi bilan bir qatorda musiq asarining musiq asboblaridan boshlanadigan pardasini (tonikasini) ifodalaydi. Masalan: Rost pardasi (rost maqomi boshlanadigan), Ushshoq pardasi, Navo pardasi va hokazolar.¹

¹ Rajabiy Yu. “O‘zbek xalq musiqasi” V-tom. O‘zbekiston davlat badiy adabiyoti. Toshkent: 1959 yil.

Yuqoridagi mulohazalarni umumlashtirib maqom ma'lum lad asosiga mos keladigan va muayyan pardadan boshlanadigan kuy va ashulalar majmuasidir.

Maqomlar XIII-XIV asrlarda 12 (duvozdah) maqomlar nomi bilan shuhrat qozonganlar. Bular: Ushshoq, Navo, Bo'saliq, (Abu Solik), Rost, Husayniy, Hijoz, Rahoviy (aslida Rahuviy), Zangula, Iroq, Isfaxon, Zirafqand va Buzurg (Buzurg-Buzruk) maqomlaridan iboratdir. Demak 12 maqom yoki parda 12 turli lad va ularga mos keluvchi musiqa asarlari majmuasidir.²

Maqomi "Ushshoq". Ushshoq iborasi arabcha bo'lib, oshiq so'zining ko'pchiligidir. Ya'ni oshiqlar ma'nosini bildiradi. Bu maqomga kirgan kuy va qo'shiqlar lirik (ishqiy) she'rlar bilan ijro etiladigan hamda oshiqlar tilida aytiladigan asarlar bo'lgani uchun, unga "Ushshoq" deb nom berilgan. Ushshoq maqomi hozirgi natural miksolidiy ladiga to'g'ri keladi.

Maqomi "Navo". Navo so'zi ohang, mungni kuy ma'nosida keladi. Ya'ni Navoiy taxallusini shu so'zdan olib (Gul mahbubiga ishora) Gul ishqida navo chekuvchi bulbul ma'nosida ishlatiladigan bu maqom hozirgi natural eoliy ladiga mos keladi.

Maqomi "Bo'slik" (Abu Solik). Bo'slik maqomiga oid risolalarda ko'rsatilishicha Bo'slik so'zi atoqli ot, ism (Abusalik)dan olingan Bo'slik maqomi hozirgi frigiyladiga to'g'ri keladi.

Maqomi "Rost". Rost so'zi o'zbek va tojik tillarida rost, ya'ni mos kelish ma'nosida ishlatilgan. XVI-XVII asrlar risolalarida ko'rsatilishicha ko'pchilik kuy va ashulalar shu ladga Rost kelgani uchun "Rost" maqomi kuy va qo'shiqlari deb nom olgan. Shu sababli rost maqomi "Ummul Advor", ya'ni jami doiralarning onasi, negizi, asoschisi ma'nosida deb nom olgan.

Maqomi "Husayniy". Husayniy so'zi ma'lum shaxsning ismi bo'lishi kerak, shuning uchun ham bu maqomning yaratuvchisi yoki qayta mukammal qiluvchi nomi bilan atalgan.

² Rajabiy Yu. "Shashmaqom tarixi I-VI". Badiiy adabiyot nashriyoti. Toshkent: 1970.

Maqomi “Hijoziy”. Hijozi Arabistonda, Makka va Madina hamda ularning atrofidagi past tekisliklardir. Ana shularga ishora qilib “Hijoziy” maqomi nomi qo‘yilgan. Lekin bu maqomni Arab musiqasiga dahli bor deb tushunish noo‘rin. Osiyo, Xuroson va Ozarbayjonda shu maqom “Segoh” nomi bilan mashhurdir.

Maqomi “Rohaviy” (aslida Rohuviy). Mavloni Kavkabi (XVI asr) o‘zining risolalarida ko‘rsatilishicha bu Rum shaharlaridan birining nomi bo‘lgan. Musiqaga oid boshqa manbalarda Rahaviy XII maqomlaridan birining nomi ekanligi va hindlarcha last nomi bilan mashhur bo‘lgan, yana bir manbalarda “Roh” yoki “Roh”-yo‘l ma‘nolarini bildiradi. Rohaviy maqomida ko‘p kuy va qo‘shiq yo‘llari “Suvoriy” nomi bilan mashhur otliqlarning yurishlariga tegishli degan nom olgan rohaviy so‘zining bizgacha yetib kelgan formasi Suvoriy bo‘lishi kerak.

Agar Suvoriy otliqlar yurishiga tegishli degan ma‘noni bildirsa Rohaviy yo‘l yurishiga tegishli degan nom olgan. Rohaviy so‘zining bizgacha yetib kelgan formasi Suvoriy bo‘lishi kerak.³

Maqomi “Zangula”. Zangula-so‘zi tuya bo‘yniga ilinadigan yoki do‘mbirachaga bog‘langanidan qo‘ng‘iroq (zang) ma‘nosini bildiradi. Undan tashqari raqs tushishda qo‘l-oyoqqa taqib jaranglantiriladigan mayda qo‘ng‘iroqchalar ham shu iboraga kiradi. Zangula nomi bilan bu maqom ko‘proq raqs, kuy va qo‘shiqlardan iborat bo‘lsa kerak.

Maqomi “Iroq”. Iroq iborasi hammaga ma‘lum mamlakat nomiga berilgan maqom nomidir. Iroq maqomi haqida biz “Shashmaqom” to‘g‘risida gapirganda to‘xtalib o‘tamiz.

Maqomi “Isfaxon”. Isfaxon — Eronning mashhur shaharlaridan biri. Bu maqomning nomi ham shu shaharga nisbatan berilgan.

Maqomi “Zirafqand”. Zirafqand — pastga sakrash, tushish yoki to‘shakka yotish ma‘nolarida keladi. Bunga sabab bo‘lib bu maqom turli maqsadlarda ijro etilganligidadir. XVII-XIX asrlarda yozilgan ba‘zi musiqa risolalarida ham bu

³ Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. Badiiy adabiyot nashriyoti. Toshkent: 1963.

maqomni ijro etish vaqtida insonning kayfiyatini aks ettirganligi uchun shu nomni olgan bo‘lishi mumkin. Zirafqandning uzzol ma’nosi ham bor, uning ikkinchi nomi (kichik) kichik maqomidir.

Maqomi “Buzrug”. Buzrug katta, ulug‘ ma’nosida kelib, ulug‘ maqomdir. Katta Shashmaqomda juda ko‘p ashulalarni o‘z ichiga oladi.⁴

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Rajabiy Yu. “O‘zbek xalq musiqasi” V-tom. O‘zbekiston davlat badiy adabiyoti. Toshkent: 1959 yil.
2. Rajabiy Yu. “Shashmaqom tarixi I-VI”. Badiiy adabiyot nashriyoti. Toshkent: 1970.
3. Rajabiy Yu. Musiqiy merosimizga bir nazar. Badiiy adabiyot nashriyoti. Toshkent: 1978.
4. Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. Badiiy adabiyot nashriyoti. Toshkent: 1963.
5. Yunusov R. “Maqom asoslari”. G‘afur G‘ulom nomli badiiy adabiyot va san’at nashriyoti. Toshkent: 1992.
6. M. Achildiyeva 2021 Academic Yunus Rajabi and His Scientific Heritage Annals of Romanian Society for Cell Biology 25(4) 9092-9100
7. Achildiyeva M, Xojimamatov A, Ikromova F (2022) Shashmaqom saboqlari: "Navo" maqomi xususida. INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT RESEARCH 11(01) 55-58
8. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) ABOUT MAHMUDJON TOJIBOYEVS PEDAGOGICAL ACTIVITY GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) 9(5) 240-244

⁴ Yunusov R. “Maqom asoslari”. G‘afur G‘ulom nomli badiiy adabiyot va san’at nashriyoti. Toshkent: 1992.

9. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) TANBUR ONE OF ANCIENT INSTRUMENTS GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) 9(6) 302-308
10. Achildiyeva M, Ikromova F (2022) CHOIR ART IN UZBEKISTAN BOTIR UMIDJONOV (EURASIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 7 54-56
11. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) "The third renaissance towards ascending" EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL "An open access, peer reviewed multidisciplinary journal" 2 (9) 17-20
12. Maxfuzakhon Karimova, Muyassarkhon Achildiyeva, Farangiz Ikromova (2021) USE FROM PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MUSIC LESSONS EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL "An open access, peer reviewed multidisciplinary journal" 2 (4) 460-463
13. Achildiyeva M, Xojimatov A, Yuldasheva D, Ikromova F (2021) Uyghur Folk Singing Genre Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 12 (10) 3510-3515
14. Ikromova F O'ZBEKISTON XALQ HOFIZI OCHILXON OTAXONOVNING HAYOT YO'LI CHIZGILARI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE Vol. 1 No. 3 (2022): 151-156
15. Achildiyeva M, Ikromova F РЕЙНГОЛЬД ГЛИЭР ВА ТОЛИБЖОН СОДИҚОВНИНГ «ЛАЙЛИ ВА МАЖНУН» ОПЕРАСИДА МАҚОМ ЙЎЛЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 23-28 bet
16. Xojimatov A, Ikromova F МУСИҚИЙ САҲНАВИЙ АСАРЛАРИНИНГ ИЖРОЧИЛИК МУАММОЛАРИ (ЎЗБЕКИСТОН КОМПОЗИТОРЛАРИ ИЖОДИ МИСОЛИДА) UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 29-33 bet
17. Ikromova F SHASHMAQOMDA TURKUM ASAR TARONALARI UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 29-33 bet

18. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
19. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
20. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.
21. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.
22. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINICIPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
23. Тухтаева, К. Д. (2020). SEMANTIC ANALYSIS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES WITH THE NAMES OF VEGETABLES AND FRUITS. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI-3).